

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6454237>

Amanov Bobosher Shavkat O`g`li

Toshekent Davlat agrar universiteti

Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada poliz ekinlaridan biri pomirni yetishtirish haqida gap boradi. Bundan tashqari Pomidor ilk bor qayerda paydo b`lgani, tarixi va qanday parvarish qilinishi haqida ham gap boradi.*

Kalit so`zlar: *pomidor, poliz, ekin, meva, ildiz, poya, barg, tomat, yer, tarixi, o`shishi.*

Pomidor (lotincha: *Solanum lycopersicum*) bir yillik, tropik iqlimlarda ko`p yillik o`t o`simlikdir. Sabzavot ekini sifatida keng ekiladi. Imiy terminologiyada tomat nomi ishlatilsa-da, O`zbekistonda o`simligi ham, mevasi ham pomidor yoki „pamildori“ (xalq orasida) deb yuritiladi. Pomidor italyancha *pomo d`oro* so`zidan olingan bo`lib, „oltin olma“ degan ma`noni anglatadi. Ingliz, yapon, koreys tillarida *tomato*, xitoy tilida *shu fan qie*, fransuz tilida *arbe a tomates, tomate arbustive*, nemis tilida *tomatobaum, zbaumtomate, baumtomatenstrauch*, ispan tilida *esa tomate* deb nomlanadi.

Pomidor ilk bor Amerika materigida kelib chiqqan. Keyinchalik ispanlar Amerikada mustamlakalar o`rnata boshlaganidan so`ng butun dunyoga tarqalgan. Hozirgi kunda pomidorning juda ko`p navi dunyoning turli mamlakatlarida yetishtiriladi.

Pomidor ham pishirilmasdan, ham turli taomlar va qaylalar yoki ichimliklar ingrediyehti sifatida iste`mol qilinadi. Pomidor o`simligi odatda 1-3 metr balandlikkacha o`sa oladi. Poyasi bo`sh bo`lib, ko`pincha yerda tarqalib va boshqa o`simliklarga chirmashib o`sadi.

Pomidorning vatani Janubiy Amerika qit`asining Peru, Ekvador va Chili mamlakatlari hududlari hisoblanadi.[1] Hozirda yetishtiriladigan pomidorga o`xshash bo`lgan o`simlik turlari Galapagos orollarida ham topilgan. Birinchi bo`lib Meksikada madaniy holda yetishtirila boshlangan. U Yevropaga ispan kolonizatorlari va yevropalik savdogarlar tomonidan dastlab Ispaniya, Portugaliya, keyinchalik Italiya, Fransiya va boshqa mamlakatlarga ham olib kelingan. Pomidor avvaliga zaharli o`simlik hisoblanib, bog`bonlar tomonidan faqat dekorativ o`simlik sifatida yetishtirilgan. 18-asr o`rtalarida esa Rossiyada ham keng

yetishtirila boshlangan. Oʻrta Osiyoga, shu jumladan Oʻzbekistonga ham pomidor Rossiya orqali kirib kelgan.

Pomidorning ildiz tizimi nihoyatda tarmoqlangan boʻlib, tuproqning chuqur (150 santimetr gacha) qatlamlariga kirib boradi va eniga 1,5-2,5 metr diametr gacha oʻsishi mumkin. Namlik yetarli boʻlganda poyaning barcha qismlaridan ildiz yengil paydo boʻladi, shuning uchun pomidorni nafaqat urugʻi bilan balki vegetativ usulda ham koʻpaytirsa boʻladi.

Pomidorning poyasi oʻtsimon, tik yoki yotib oʻsadi, kuchli yoki kuchsiz shoxlanuvchan boʻlib, poya turiga qarab 30 santimetrdan 2-3 metrgacha oʻsadi. Poyasini va barglarini tuzilishiga qarab pomidor 3 xilga boʻlinadi: shtambli – poyasi yoʻgʻon, kam shoxlanuvchan, hatto mevalari bilan ham tik turuvchi; shtamsiz – poyasi ingichka, kuchli shoxlanuvchan, mevasi ogʻirligi taʼsirida yotib qoladigan; kartoshkasimon – yirik bargli. Shuningdek pomidor poyasi determinant (asosiy poya va yon shoxlari moʻtadil oʻsib, toʻpgul hosil qilish bilan tugaydi) va indeterminant (asosiy poya kuchli oʻsishi bilan farqlanadi, yon shoxlari olib turilganda 2-3 metrgacha oʻsishi mumkin) turlarga boʻlinadi. Determinant pomidor navlari ochiq dalaga ekilsa, indeterminant navlar asosan issiqxonalarda yetishtiriladi.

Gullari ikki jinsli, mayda, sariq rangda, odatda 5-7 ta gultojibargli boʻladi. Changchilari 5-6 ta, konussimon shaklda joylashgan. Gulinig urugʻchisi koʻpchilik navlarda changchilardan iborat konusning ichida joylashadi, bu esa pomidor ekinini 95 % hollarda oʻzidan changlanuvchi boʻlishini taqozo etadi. Ayrim navlarda yoki noqulay ob-havo sharoitlarida (issiq harorat) urugʻchi tumshugʻi changchilardan tepparoqda joylashadi, bunda pomidor gullari chetdan hasharotlar yoki shamol yordamida changlanishi mumkin.

Mevasi ikki, uch va koʻp kamerali, sersuv, rezavor. Mevalarining ogʻirligi 50 dan 1000 gramm gacha; rangi qizil, pushti, sariq, binafsha, oq va hatto qora boʻlishi mumkin; shakli yumaloq, yumaloq-yassi, noksimon, olxoʻrisimon boʻlishi mumkin. Urugʻlari kichkina, yassi, uchi oʻtkirlashgan, tukli, sariq-kul rangda, 1000 ta urugʻ vazni 2,5-4,0 gramm gacha boʻlib, unuvchanligi 4-6 yilgacha saqlaydi. Pomidor issiqsevar oʻsimlikdir. Uning normal oʻsib rivojlanishi uchun harorat 20-25 °C, havoning nisbiy namligi 40-65 % boʻlishi maqbul hisoblanadi. Harorat 15 °C dan pasayganda oʻsishi sustlashadi, 0-1 °C da esa umuman oʻsishdan toʻxtaydi, -1--2 °C da oʻsimligi nobud boʻladi. Oʻta yuqori harorat ham (35 °C < t) pomidor oʻsimligining oʻsish va rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shuningdek pomidor yorugʻlik sevar oʻsimlik boʻlib, soya joyda yetishtirilganda poyasi nimjon va uzun boʻlib oʻsadi, meva hosil qilmaydi.

Pomidor hozirgi kunga kelib o‘zining qimmatli va dietik hususiyatlari sababli butun jahonda eng keng yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunga kelib pomidorning 1000 dan ortiq turli-tuman navlari yaratilgan bo‘lib, ular ochiq va himoyalangan maydonlarda (masalan issiqxonalarda) yetishtirilmogda. Hozirgi vaqtda dunyoda taxminan 4,4 million gektar (2009-yil) maydonda ekilib, 153 million tonna yalpi hosil yetishtiriladi. Asosiy pomidor yetishtiruvchi davlatlar Xitoy (45,4 million tonna), AQSh (14,14 million tonna), Hindiston (11,15 million tonna), Turkiya (10,7 million tonna), Misr (10,0 million tonna) hisoblanadi. O‘zbekistonda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, sabzavot ekinlar umumiy maydonining 40-45 % ini pomidor tashkil qiladi. 2010-yilda O‘zbekistonda pomidor 75000 gektar maydonda yetishtirilgan. Yalpi hosilning 70 % qayta ishlanadi, 10-15 % mahalliy bozorda realizatsiya qilinsa, 15-20 % eksport qilinadi.

BMTning oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi bo‘yicha organizatsiyasiga ko‘ra (The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)), 2010-yilda eng ko‘p pomidor yetishtirgan 5 mamlakat quyidagilardir:[2]

Nav tanlash. O‘zbekistonda pomidorning ertapishar Shafaq, Sevara; o‘rta-tezpishar Peremoga-165, Vostok-36, Progressivniy; o‘rtapishar Volgogradskiy 5/95, TMK-22, Novinka Pridnestrovya, Bahodir, O‘zbekiston-178, Surxon-142, Namuna navlari hamda Sulton F1, Soprano F1, Superstreyn duragaylari, o‘rta-kechpishar Oktabr 60, Yusupovskiy, Doni-2000 navlarini ekish maqsadga muvofiqdir.

Yer tanlash. Oziq moddalarga boy, mexanik tarkibi yengil qumoq, sho‘rlanmagan har xil tuproq tiplari yaroqli. Ayniqsa, o‘tloq, o‘tloq-bo‘z va tipik bo‘z tuproqlarda pomidor yaxshi o‘sadi.

Almashlab ekishdagi o‘rni. Beda, ko‘kat va dukkakli sabzavotlar, piyoz, sarimsoq, poliz ekinlari, bodring va karam yaxshi o‘tmishdosh. Pomidorni pomidordan so‘ng yoki ituzumdoshlar oilasiga mansub boshqa ekinlar, ya‘ni pomidor o‘simliklarida uchraydigan kasallik – zararkunandalarga chalinadigan kartoshka, qalampir, baqlajon, tamaki, shuningdek g‘o‘za ekinidan keyin ekmaslik kerak. Chunki pomidor mevasi g‘o‘za singari ko‘sak qurti bilan zararlanadi. Bir dalada pomidorni o‘stirib, qayta uch yildan so‘ng ekish mumkin.

O‘g‘itlash. Pomidor tuproq unumdorligiga va o‘g‘itlarga talabchan ekin. U tuproqdagi oziq moddalarni sarflash bo‘yicha sabzavot ekinlari orasida oldingi o‘rinlardan birini egallaydi. O‘zbekiston sabzavot-poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti ma‘lumotlariga (1987) ko‘ra, gektaridan 58-70 tonna pomidor hosili olish uchun 160–230 kg azot va 70–90 kg fosfor sarflanadi. Shuning uchun albatta pomidor ekini o‘g‘itlanishi shart. O‘zbekistonda pomidorga organik va mineral o‘g‘itlar birga solinganda yanada samarali bo‘ladi. Umuman, bo‘z

tuproqlarda gektariga azot 120–200, fosfor 140–150, kaliy 90–100 kg, o‘tloq va o‘tloq-botqoq tuproqlarda azot 140–150, fosfor 140–150, kaliy –100 kg hisobida beriladi.

Ekish muddati, qalinligi va sxemasi. Ertagi pomidor ko‘chatlari 10-20-aprelda, kechki esa 20-apreldan 10-maygacha ekiladi. Qator oralari 70, 90 sm, tup oralari naviga qarab 25, 30, yoki 40 sm qilib har gektarga 50-74 mingtagacha ko‘chat ekiladi.

Parvarishlash. Birinchi ishlov berish ko‘chatlar tutgandan so‘ng 10 kun o‘tgach o‘tkaziladi. Ko‘chatlarni chopiq qilish yana 12-15 kun o‘tgach takrorlanadi. O‘suv davrida qator oralariga 6-7 martagacha KOR-4,2, KRN-4,2 markali kultivatorlar yordamida ishlov beriladi. Palaklar bir necha marta pushtaga to‘g‘rilab chiqiladi. O‘suv davrida tuproq namligi dala nam sig‘imiga nisbatan 75-80 % dan kam bo‘lmasligi lozim. Sizot suvlari chuqur bo‘lgan bo‘z tuproqlarda gektariga 500–700 m³ hisobida 14-16, hatto 20 martagacha, sizot suvlari yuza joylashgan o‘tloq va o‘tloq-botqoq tuproqlarda 12-14 martagacha sug‘oriladi.

Hosilni yig‘ish. Pishish darajasiga qarab har 3-5 kunda jami 10-15 martagacha qo‘lda teriladi. Mevalari bir vaqtda pishadigan, texnikaga mos navlar hosili SKT-2 markali kombayn yordamida bir marta yig‘ishtirib olinadi. Pomidor mevasi turlicha pishgan davrida terib olinadi. Iste‘mol va qayta ishlash uchun mevalar qip-qizil bo‘lib, to‘la pishganda terib olinadi. Yaqin joylarga jo‘natish va tuzlash maqsadlari uchun sarg‘aygan mevalari teriladi. Pomidor terish iyundan boshlanib oktabrgacha davom etadi.

Aholini bu qimmatli sabzavot ekini bilan kech kuzgi, qishki, bahorgi mavsumda ta‘minlash uchun pomidor ochiq maydonlardan tashqari himoyalangan yer inshootlarida ham keng yetishtiriladi. Pomidor katta xo‘jaliklarda maxsus isitiladigan issiqxonalarda yetishtirilsa, aholi tomorqalarida baland va past plastik tunnellarda (parniklarda) yetishtiriladi. Ochiq maydonda pomidor maksimal hosildorligi 100-150 t/ga ni tashkil etsa, zamonaviy issiqxonalarda bu ko‘rsatkich 600 t/ga ni tashkil qilishi mumkin. Issiqxonalarda pomidor asosan tuproqda yoki uni o‘rninni bosuvchi organik (torf, yog‘och qipig‘i, gumus, kokos po‘stlog‘i va boshqalar) va anorganik (perlit, vermikulit, mineral vata va boshqalar) muhitlarda yetishtiriladi. Issiqxonalarda asosan pomidorning maxsus birinchi avlod duragaylari o‘stiriladi. O‘zbekistonda aholini yangi mevalari bilan yil bo‘yi ta‘minlash maqsadida pomidor isitiladigan issiqxonalarda 3 mavsumda yetishtiriladi: kuzgi-qishki (avgust oyi boshidan keyingi yil yanvargacha), qishki-bahorgi (yanvardan iyul oyigacha) va uzoq muddatli (avgust oyida boshlanib, keyingi yil iyulgacha davom etadi).

